

**IDEAL JAMIYAT HAQIDAGI QARASHLAR
ВЗГЛЯДЫ НА ИДЕАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
VIEWS ON THE IDEAL SOCIETY**

Usmanova Shoxsanam, Igamberdiyev Donyor

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy gumanitar fanlar
fakulteti katta o‘qituvchilari

Oxunov Faxriddin, Yo‘ldashev TemurMalik

Xushnazarov Luqmonjon

Milliy g‘oya manaviyat asoslari va huquq ta’lim yo‘nalishi
3-bosqich (sirtqi ta’lim) 302-gurux talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda o‘tgan zamomdan va hozirgi kunga qadar bo‘lgan davr mobaynida jamiyatning shakllanish. Tarixda ko‘plab faylasuflarning jamiyatning shakllanishiga bo‘lgan qarashlarini qiyosiy yoritib o‘tdik.

Kalit so‘zlar: ideal jamiyat; qiyosiy madaniy qadriyatlar.

Аннотация: В данной статье рассматривается формирование общества в период от прошлого до настоящего. Мы сравнили взгляды многих философов на формирование общества в истории.

Ключевые слова: идеальное общество; сравнительные культурные ценности.

Abstract: In this article, the formation of society during the period from the past to the present. We have compared the views of many philosophers on the formation of society in history.

Key words: ideal society; comparative cultural values.

Kirish: Ideal (yun. idea — timsol, g‘oya, tu-shuncha) — biror narsa, voqea va hodi-saning oliy namunasi, kamoloti, ayrim shaxs, shaxslar guruhi, tabaqa va jamiyat intiluvchi oliy maqsad. Ijtimoiy-siyosiy ideal — mukammal ijtimoiy tuzum, axloqiy ideal — barkamol inson sifatlari, insoniy munosabatlar, estetik ideal — har taraflama kamolga yetgan go‘zal ko‘rinish, xislat, tavsif deya baholanadi. Ideal muayyan tarixiy sharoitda ijtimoiy hayotning barcha jabhalari bilan chambarchas bog‘liq holda shakllanadi. Ideal ning amalga oshishi yoki oshmasligi uning voqelik bilan bog‘liqligiga, taraqqiyotni qanchalik to‘liq va to‘g‘ri in’ikos ettirishga bog‘liq. Kishilar tarixda estetik va axloqiy Ideal ni orzu qilib, bu orzularni ertak va dostonlarda ifodalaganlar. Mas, Rustam va Farhod, Layli va Shirin faqat jismoniy jihatdan baquvvat hamda go‘zal bo‘lib qolmay, ular yuksak odamiylik fazilatlariga ham ega.

Ideal real mavjud bo‘lib, go‘zallikning yuqori darajada namoyon bo‘lishidir. U hayotdagi, san’atdagi obyektiv go‘zalliklar haqida mukammal, to‘liq subyektiv

tushunchalarimizdan iborat. Ideal deganda, birinchi navbatda, inson go‘zalligi tushuniladi. Har tomonlama yetuk, go‘zal kishi bizning estetik Idealimizdir. Har bir millat go‘zallik haqida o‘z milliy Ideallikga ega, yashash sharoiti, geografik muxit, psixologiyasi turlichadir.

Forobiy fikricha “Eng yaxshi fazilat va oliy darajadagi komillikni kichik birligi shahar hisoblanadigan madaniy jamiyat ichidagina qo‘lga kiritish mumkin. To‘liqsiz jamiyatlar insonni takomillashtirishga qobil emaslar”. Forobiyning bu fikrlari Aflotun va Aristotelning jamiyatga oid qarashlaridan farq qiladi, chunki u jamiyatdagi o‘zgarishlarni inobatga olgan. Jamiyatni to‘liq va to‘liqsizga ajratar ekan, Forobiy shahar to‘liq jamiyatning birinchi bosqichidir, deb e’tirof etadi. Aflotun va Aristotel esa to‘liq jamiyatni shahar bilan chegaralaganlar va shahar insoniyat jamiyati takomilining oxirgi darajasi, jamoaviy baxt saodatning bosh markazi deb ta’kidlaganlar. Forobiy esa, butun dunyodagi jamiyat haqida fikr yuritib, uning xukmdori qandaydir alohida olingan xalq, qavm yoki jamoa boshlig‘i emas, balki butun madaniy dunyodir deb ta’kidlaydi va bu fikri bilan yunon faylasuflaridan ilgarilab ketadi.

Nemis mutaffakiri Gegel bo‘yicha jamiyatning mukammal tipi bo‘lib, German davri hisoblanadi. Bu davrda ilgari bo‘lmagan holat: ilohiy va insoniy tabiatning birlashishi, fuqaro jamiyatining intellektual ilohiy podsholik bilan birlashishi ro‘y berdi. Bu birlashishning muhim sababchilaridan biri, barcha insonlar teng, ozod va o‘z hayotlarini o‘zlari belgilaydilar, kabi ta’limot beruvchi xristianlikdir. Insonning ichki erkinligini ta’minlagan holda, xristianlik, uning ozodligi real ro‘y berishi va tadbiiq etilishi lozim, deb hisoblaydi. Demak, Gegel jamiyat tiplariga tarixiy jihatdan yondashib, uning asosiy mezon sifatida inson erkinligi va uning ma’naviy kamolotini ta’minlaydigan ijtimoiy shart-sharoitlar bilan tavsiflaydi.

Bir nemis faylasufi M.Veber boshqaruvning mazmuni jihatidan jamiyatning quyidagi tarixiy tiplarini ko‘rsatib o‘tadi:

- antik jamiyat (an’anaviy boshqaruv); -feodal jamiyat (xarizmatik boshqaruv); - kapitalistik jamiyat (ratsional boshqaruv).

Veberning fikricha, Antik jamiyatda hukmronlik va xokimiyat hukmronlar va itoatkorlar o‘rtasida muqaddas sanalgan va “azaldan shunday bo‘lib kelgan”, deb hisoblangan. Bunday jamiyatda hukmdor va itoatkor o‘rtasidagi munosabat ma’muriy yoki iqtisodiy qonunlar va tamoyillar bilan emas, balki an’anaviy burch va xukmdorga sodiqlik kabi hislar bilan izohlanadi. Taniqli ingliz faylasufi Karl Popper esa jamiyatning ikki tipga: ochiq va yopiq jamiyatga ajratadi. U bundaboshqaruvning ratsional darajasini mezon qilib oladi. Uning fikricha ochiq jamiyat:

- fikrlar xilma-xilligi (pyuralizm);
- xususiy mulkchilik;

- individual erkinlik;-ratsionallikka asoslangan individual manfaatdorlik kabi xususiyatlarga ega bo‘ladi;

Yopiq jamiyat esa o‘zida:

-totalitarizm;

- kollektivizm;

- irratsionalizm;

- utopizm kabi sifatlarni mujassamlashtiradi.

Jamiyatning tarixiy tiplari masalasida taniqli sotsiolog E. Giddens quyidagi sxematik jadvalni keltiradi: Hozirda ko‘plab olimlar industrial va postindustrial jamiyat shakllariga asosiy e‘tibor qaratmoqdalar. Quyida biz jamiyatning mazkur tiplari haqida to‘xtalamiz. Industrial jamiyat shakli – “Industrial jamiyat” atamasi ilk bor XIX asrda sotsiologiyaning yirik namoyandalari O.Kont, G.Spenser, E.Dyurgeymmlar tomonidan qo‘llanilgan. XX asrning 50-60 yillar G‘arbda “industrial jamiyat” nazariyasi shakllandi. Texnologikdeterminizm tamoyillariga asoslangan bu nazariya avval boshdanoq, ikki variantda shakllandi:

Birinchisi- 1956-1959 yillardan R.Aronning Sarbonnadagi ma’ruzalarida va ikkinchisi-Rostouning “Iqtisodiy o‘shish bosqichlari. Nokommunistik manifest” kitobida. “Industrial jamiyat” nazariyasining mohiyati shundan iboratki, ijtimoiy taraqqiyot jarayonidagi tub ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy o‘zgarishlar “an’anaviy” agrar jamiyatlarning “industrial” jamiyatga transformatsiyasi natijasida yuz beradi. Bunday transformatsiya sanoat revolyutsiyasi va u bilan bog‘liq tezkor va keng miqyosda texnikani jamiyatning barcha sohalariга kirib borishi natijasida amalga oshadi. Aynan texnikaning tez rivojlanishi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining asosiy determinanti, sababi bo‘lib qoladi. Industrial jamiyat shakllanishining asosiy tarkibiy qismlariga uning paydo bo‘lish jarayonida yirik mashina ishlab chiqarishi (Rostou) erkin savdo va umumiy bozorga asoslangan iqtisodiyotning milliy sistemasi (Aron), timsoli korxonalar, mehnatning korxonalashgan shaklda tashkil etilishi (Toffler) kiradi.

Bellning fikricha, industrial jamiyatning ijtimoiy dinamikasini belgilovchi asosiy o‘zgaruvchan ko‘rsatkichlari - mehnat va kapital bo‘lib qoladi. Bu tezisga asoslanib, Darendorf bunday jamiyatdagi asosiy ijtimoiy konflikt (kelishmovchilik)ning sababi proletariat va kapitalistlar o‘rtasidagi ziddiyatdir, deb hisoblagan. “An’anaviy” jamiyatlarga xos bo‘lgan qat’iy ijtimoiy chegaralar industrial jamiyatdagi faol ijtimoiy harakatchanlikning oshib borishi bilan buziladi, an’anaviy nasliy imtiyozlarning o‘rnini imkoniyatlarning tengligi egallaydi. Bu esa fuqarolar huquqlarining kengayib va boyib borishiga, ijtimoiy-siyosiy hayotning demokratlashuviga olib keladi. Industrializm qudratining oshib borishi hamda mutaxassislarning boshqa sohalarni boshqarishdagi mavqei o‘shishi bilan industrial jamiyatda mulkchilikning boshqaruv jarayonidan ajralishi sodir bo‘lib, haqiqiy hokimiyat, “texnostmktura” -olimlar, muhandis va texniklar, savdo, reklama, jamoatchilik bilan aloqalar bo‘yicha

mutaxassislardan tashkil topgan maxsus ijtimoiy tashkilot qo‘liga o‘tadi (Gelbreyt). Shunday qilib, industrial jamiyat tarkibiga keyingi taraqqiyot jarayonida barham topgan, xususiy hodisa sifatida “kapitalistik jamiyat” ham kiradigan keng qamrovli ijtimoiy kategoriya sifatida namoyon bo‘ladi. XX asming 70-90 yillari davomida industrial jamiyatga oid fikrlarda tanqidiy baho ko‘proq o‘rin oldi.

Xususan, hozirgi ijtimoiy-siyosiy taraqqiyot industrial jamiyat qadriyatlarining inko olib kelgani, bu jamiyat hozir inqirozga yuz tutayotgani, insoniyat esa “industrial jamiyatga nisbatan o‘zini o‘zi ko‘proq o‘zgartirish qobiliyati bilan farq qiluvchi”, shartli ravishda “postindustrial jamiyat” (axborotlashgan jamiyat), deb ataladigan ijtimoiy sistemaga qarab rivojlanib bormoqda, deb ko‘satiladi. Axborotlashgan jamiyat shakli -ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, eng avvalo, axborotni ishlab chiqarish, unga “ishlov berish”, saqlash va jamiyat a‘zolariga yetkazishga bog‘liq bo‘ladigan jamiyatdir. Falsafiy va sotsiologik tadqiqotlarda “Axborotlashgan jamiyat” tushunchasi yangi jamiyat sifatida, ya’ni ijtimoiy taraqqiyotning zamonaviy postindustrial jamiyatga o‘tilishida va unda faoliyatning oshishi axborotni uzatish va saqlashga bog‘liq bo‘ladi. Axborotlashgan jamiyat muammoto bilan shug‘ullangan olimlardan D.Bell, A.Toﬀler, M. Kastels, U.Rostou, P.Draker, Dj.Gelbreyt, F.Uebster va boshqalarning ismlarini alohida qayd etish kerak. Ular “postindustrial jamiyat” va “axborotlashgan jamiyat” konsepsiyalarini sinonim sifatida tadqiq etishgan. Axborotlashgan jamiyat haqida olimlar turlicha fikrdalar: Yapon olimlarining hisoblashicha, axborotlashgan jamiyatda kompyuterlashtirish jarayoni odamlarga ishonchli axborot manбайдan foydalanish, ishlab chiqarish va ijtimoiy sohalarda axborotni qayta ishlashni avtomatlashtirishning yuqori darajasini ta’minlashga imkon beradi. Islom ta’limoti jamoa tushunchasi bilan chambarchas bog‘liqdir.

Islom tarixi va siyosati Qur’on ahkamlari asosida jamiyat tuzilishi va tashkilotiga ta’sir qiladi. Haligacha o‘z pravoslavligida qolib ketgan ba’zi musulmon yetakchilarining ekstremizmi tufayli musulmonlar siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot borasida dunyoning qolgan qismidan orqada qolib ketishdi. Ushbu tadqiqot islom mutafakkiri, modernist olim va islom faylasufi Fazlur Rahmonning falsafasi va g‘oyalarini o‘rganadi. Islomning ko‘zga ko‘ringan liberal islohotchisi sifatida tanilgan u ideal musulmon jamiyatini shakllantirish uchun o‘zini ta’lim islohoti va musulmonlar o‘rtasida mustaqil fikrlash (ijtihad) jonlantirishga bag‘ishladi. Fazlur Rahmon zamonaviy ideal jamiyatga erishishda Qur’on va Sunnat qoidalariga putur etkazmagan holda Islom va G‘arb unsurlarini birlashtirishga harakat qilgan noyob olim edi. U liberal edi, chunki u Qur’on barcha zamonlar va insoniyat tsivilizatsiyasi uchun mos va dolzarb ekanligiga ishongan.

Xulosa: barkamol ko‘p madaniyatli jamiyatni qurish yoki rivojlantirish yo‘lidagi asosiy to‘siqlardan biri bu turli madaniyatlarning turli qadriyatlarga ega bo‘lishi, ularga nima mumkin yoki orzu qilinganligi haqida qarama-qarshi fikrlarni berishdir.

Ko‘pincha, bunday madaniy qadriyatlar yo‘nalishlarining ta’siri ularni ushlab turganlar tomonidan tan olinmasligi yoki sezilmasligi mumkin, garchi ularning muloqot xatti-harakatlarida va boshqa madaniyatlar bilan o‘zaro ta’sirida oqibatlar chuqur bo‘lishi mumkin. Madaniy qadriyatlar afsonaviy hikoyalar, dunyoviy va diniy rivoyatlar ko‘rinishida ifodalanganligi sababli, madaniyat haqidagi afsonalarni o‘rganish uning ideal jamiyat haqidagi qarashlari bo‘yicha qimmatli maslahatlarni berishi mumkin. Eng doimiy, hamma joyda tarqalgan va ta’sirchan afsonalardan biri bu jannat haqidagi afsonadir va bu maqola jannat haqidagi afsonaning olti xil toifasini ko‘rib chiqadi va butun dunyo madaniyatlaridan misollar keltiradi va bunday afsonalar odamlarning ideal jamiyat haqidagi tasavvurlarini qanday shakllantirishini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xarris R. Ideal jamiyat: qadriyatlar, qarashlar va o‘zgarishlar // Xitoy media tadqiqotlari. – 2009. – T. 5. – №. 1. – S. 47-55.
2. Usmon, Abur Hamdiy va boshqalar. “Ideal jamiyat kontseptsiyasi: Fazlur Rahmon nuqtai nazarini ko‘rib chiqish”. Xalqaro Islomiy fikr jurnali
3. McKinley NM Ideal vazn/ideal ayollar: jamiyat ayolni quradi // Vaznli masalalar. – Routledge, 2017. – S. 97-115.
4. Filips, Maykl. “Idealdan noideal nazariyaga o‘tish haqidagi mulohazalar”. Nous (1985): 551-570.
5. Chaplin, Vsevolod. “Pravoslavlik va jamiyat ideali”. Yuk yoki baraka (2004): 35-42.
6. Jeykobson, Jenis Jonson. Yangi Ahddagi ideal jamiyat kontseptsiyasining sotsiologik tahlili. Vayoming universiteti, 1960 yil.
7. ISKANDAR, AZVAR. “2022 Ideal jamiyat kontseptsiyasi: Fazlur Rahmon nuqtai nazarini ko'rib chiqish”.
8. Shavkatovna, U. S. (2022). ZAMONAVIY TA'LIM MUXITIDA TALABALARDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH TIZIMININI TAKOMILLASHTIRISH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 2(2), 136-139.
9. Usmanova, S. (2022). TALABALARDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISHDA AKSIOLOGIK PEDAGOGIKADAN SAMARALI FOYDALANISH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(7), 121-123.
10. Usmanova, S. (2022). Talabalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda pedagogik aksiologiyani ahamiyati. Евразийский журнал академических исследований, 2(10), 51-55

11. Shavkatovna, U. S. (2022). ZAMONAVIY TA’LIMDA ILMIY PEDAGOGIK MUHITNING TALABALAR DUNYOQARASHIGA TA’SIRI: MUAMMO VA YECHIMLAR
12. [https://uz.wikipedia.org/wiki/Ideal_\(tushuncha\)](https://uz.wikipedia.org/wiki/Ideal_(tushuncha))